

Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

**Escuela Superior de Ingeniería y
Tecnología**

**Máster en Análisis y Visualización de Datos
Masivos**

Visualización de Archivos Digitales de Libre Acceso y la UPS en cifras

Trabajo Fin de Máster

presentado por: Castro Arias, Santiago Teodoro

Director/a: Durillo Barrionuevo, Juan José

Resumen

El presente proyecto consiste en la captura y visualización de la información pública de la Universidad Politécnica Salesiana, mediante técnicas de scraping, captura manual, y análisis de documentos estructurados, del open data más importante de la Universidad. Es decir, las publicaciones UPS en Cifras y Sistema de Gestión de Archivos Físicos y Digitales – SGAD.

Resumir esta información y generar visualizaciones mediante gráficos interactivos y Dashboards para el descubrimiento de nueva información de la Universidad Politécnica Salesiana del Ecuador.

El objetivo de este proyecto consiste en el desarrollo de un proyecto de visualizaciones que permita analizar y conocer el comportamiento el crecimiento e impacto de la Universidad a lo largo del tiempo.

Palabras Clave: Captura Datos, Técnicas Scraping, Gráficos Interactivos, Dashboard.

Abstract

The present project consists of capturing public information through scraping techniques, manual capture, and analysis of structured documents as well as visualizations through interactive graphics and Dashboard of the most relevant information of the Universidad Politécnica Salesiana del Ecuador.

The objective of this project is the development of a website that allows analyzing and knowing the analysis of the growth and impact of the University over time.

Keywords: Manual Data Capture, Scraping Techniques, Interactive Graphics, Dashboard

Contenido

Resumen.....	2
Abstract.....	3
1. INTRODUCCION.....	9
1.1. Visión general Del Proyecto.....	9
1.2. Estado de Arte.....	10
1.3. Big Data.....	10
1.4. Open Data.....	12
1.5. Visualización de Datos.....	13
2. OBJETIVOS Y ALCANCE DEL PROYECTO.....	16
2.1. Objetivos.....	16
2.1.1. Objetivo General.....	16
2.1.2. Objetivos Específicos.....	16
2.2. Restricciones.....	16
2.3. Requerimientos del proyecto/entregables.....	16
3. Información publica de la UPS.....	17
3.1. Universidad Politécnica Salesiana.....	17
3.2. UPS en cifras.....	19
3.3. Archivos Digitales de Libre Acceso.....	21
3.4. Webometrics.....	23
4. Construcción.....	25
4.1. Captura de la Información.....	25
Técnicas de Captura de la Información.....	25
La UPS en Cifras.....	25
Archivos Digitales de Libre Acceso.....	32
Webometrics.....	34
4.2. Visualización de la Información.....	38
Tableau Public.....	38
5. Visualización de la Información.....	40

5.1. Implementación.....	40
UPS en Cifras.....	40
Crecimiento Estudiantes y Profesores.....	40
Crecimiento Graduados.....	43
Oferta Académica Tercer Nivel.....	45
Tasa de Graduación.....	48
Tasa de Deserción.....	50
Archivos Digitales de Libre Acceso.....	53
Webometrics.....	56
6. Conclusiones, Recomendaciones.....	58
6.1. Conclusiones.....	58
6.2. Recomendaciones.....	58
7. BIBLIOGRAFÍA.....	59

Índice de Tablas

Tabla 1. Crecimiento de estudiantes y profesores desde el año 2006.	26
Tabla 2. Crecimiento de graduados desde el año 2011.	27
Tabla 3. Oferta académica de tercer nivel	32
Tabla 4. Ranking de las Universidades del Ecuador.	38

Índice de Ilustraciones

Figura 1. 5v del Big Data	11
Figura 2. Datawrapper	13
Figura 3. Infogram.....	14
Figura 4. Chartblocks.....	14
Figura 5. ICharts	15
Figura 6. Organigrama Universidad Politécnica Salesiana.	17
Figura 7. Transparencia UPS.	20
Figura 8. Índices e indicadores académicos UPS en cifras	20
Figura 9. Oferta académica de tercer nivel ups en cifras	21
Figura 10. Búsqueda de publicaciones UPS.	22
Figura 11. Notifica publicada en el Diario El Mercurio.	22
Figura 12. Noticia publicada del Diario El Tiempo.	23
Figura 13. Webometrics.....	24
Figura 14. Búsqueda de noticias publicadas en diarios.	33
Figura 15. Visualización de la información en un archivo.....	33
Figura 16. Visualización de datos.	34
Figura 17. Captura de información del ranking de las universidades.	34
Figura 18. Visualización del ranking web de universidades.	35
Figura 19. Exportación de datos a google docs.....	35
Figura 20. Tableau.....	39
Figura 21. Pronóstico de crecimiento Estudiantes y Profesores sede Guayaquil.	41
Figura 22. Pronóstico de crecimiento Estudiantes y Profesores sede Cuenca.	41
Figura 23. Pronóstico de crecimiento Estudiantes y Profesores sede Quito.	42
Figura 24. Pronóstico de crecimiento Estudiantes y Profesores comparando las 3 ciudades.	43
Figura 25. Crecimiento de graduados.....	44
Figura 26. Crecimiento de graduados por nivel académico.	44
Figura 27. Oferta académica por carrera.	45
Figura 28. Oferta académica comparación entre Ingeniería de Sistemas y Comunicación. ...	45
Figura 29. Oferta académica por carrera y año.	46
Figura 30. Comparación entre Administración de empresas y Contabilidad y Auditoría.	46
Figura 31. Carrera de Gerencia y Liderazgo.....	47
Figura 32. Crecimiento de la carrera de Administración de Empresas.	47
Figura 33. Resultado de la carrera de Ingeniería de Sistemas.	48
Figura 34. Tasa de graduación en la carrera de Contabilidad y Auditoría.	49

Santiago Teodoro Castro Arias

Figura 35. Tasa de graduación por carrera y año.....	49
Figura 36. Tasa de graduación por sedes.	50
Figura 37. Tasa de Deserción carrera de Ingeniería de Sistemas.....	51
Figura 38. Tasa de Deserción carrera Administración de Empresas en las 3 sedes.	51
Figura 39. Tasa de Deserción por carrera.	52
Figura 40. Tasa de Deserción por carrera, años y comparación entre ellas	52
Figura 41. Crecimiento de las Noticias de la UPS.	53
Figura 42. Numero de publicaciones a nivel nacional.	54
Figura 43. Diario de mayor publicación en el país.	54
Figura 44. Crecimiento de las noticias por meses.	55
Figura 45. Noticias a lo largo de los años.	55
Figura 46. Diarios que publican noticias sobras la universidad.....	56
Figura 47. Ranking de Universidades del Ecuador.....	57
Figura 48. Ranking de Universidades en la ciudad de Cuenca.....	57

1. INTRODUCCION

1.1. Visión general Del Proyecto

El desarrollo de un proyecto que permita visualizar información pública es muy atractivo, ya que para la humanidad es muy popular escuchar “Una imagen vale más que mil palabras pues también Un gráfico interactivo vale más que mil imágenes” la visualización de la información es una rama muy importante del Big Data para poder comunicar y entender lo está sucediendo con un tema concreto, específicamente la visualización de la información es una herramienta poderosa para aplicar estrategias tomar decisiones y reflexionar sobre el estado de una persona, proyecto, negocio, marca y en este proyecto específicamente en la Universidad Politécnica Salesiana

En la actualidad es muy importante conocer más sobre las Universidades medirlas y compararlas. Considero que para la mejora continua de un negocio se debe tomar un tiempo para reflexionar sobre el estado presente y plantear metas de a donde se quiere llegar

La Universidad genera información pública tales como publicaciones en revistas científicas, las cuales son capturadas por la página web “webometric” la cual la posee en un repositorio información como la presencia y posicionamiento a nivel mundial de cualquier Universidad.

Existen artículos de prensa referente a la Universidad Politécnica Salesiana la cual está distribuida principalmente en las tres ciudades más grandes del Ecuador que son Cuenca, Guayaquil y Quito. En las principales editoriales de estas ciudades se podrían analizar y mirar el crecimiento de artículos de prensa en los últimos años.

La información acerca de UPS en cifras es un resumen estadístico, de la principal información acerca del número de carreras, estudiantes cursando y personal docente el cual esta publicado en un documento estructurado y el cual se podría realizar un análisis mediante gráficos interactivos.

La finalidad de este proyecto consiste en el desarrollo de un sitio web con gráficos interactivos y Dashboard para el análisis de la información pública de la UPS

Santiago Teodoro Castro Arias

1.2. Estado de Arte

Con el constante crecimiento de la tecnología mediante redes sociales, dispositivos móviles, web, la utilización del internet en varios lugares y con el fácil acceso para la población, se ha generado una gran cantidad de datos, lo que se conoce como Big Data, por lo tanto lo que se pretende realizar en este proyecto es un análisis de datos comparando la situación que se encuentran las universidades del país y tomando referencia a la Universidad Politécnica Salesiana así podremos identificar en que puesto se ubica.

Con el resultado del análisis se podrá tener un mejor conocimiento acerca del puesto que se encuentra la universidad y entender si se debe realizar algún cambio o mantener la misma metodología para seguir avanzando.

Existen datos subidos en la página web de la Universidad que nos permiten hacer un análisis sobre su situación acerca de la cantidad de alumnos y también sobre las noticias publicadas a nivel nacional ya que la universidad tiene sedes en otras ciudades, permitiéndonos realizar un comparativos en que años tuvo más alumnos en qué sede e influencia tiene las noticias publicadas en los distintos medios.

Al momento no se tiene este tipo de análisis que permitan ver a la universidad sus datos transformados en gráficas y poder saber si existe algún crecimiento institucional con este proyecto se podrá presentar resultados aproximados de cuantos alumnos tendrá la universidad en los próximos años y además que noticias son llamativas a la población.

1.3. Big Data

Para poder entender bien que es Big Data se va enumerar algunas de ellas para luego definir que es Big Data según nuestro conocimiento, las siguientes definiciones son:

Business Software (businesssoftware, 2013) nos indica que con el pasar del tiempo Big Data va cambiando, puesto que los sistemas van evolucionados cada día, son más potentes, tiene una mayor capacidad de almacenamiento y procesan una mayor cantidad de datos que años atrás. Big Data aplica a un conjunto de datos que supera la capacidad del software para ser capturados, gestionados y procesados en un tiempo razonable.

Para Oracle Iberia (Salgado, 2014), Big Data consiste en recoger y consolidar toda la información de una empresa, esta sea estructurada y no estructurada con el fin de ser más predictivos y proactivos con los clientes.

En una entrevista Albert Solano (Solana, 2015) (Álvarez, 2016) nos indica que “hablar de Big Data es entender qué flujos digitales de datos un directivo puede incorporar en su toma de

Santiago Teodoro Castro Arias

decisiones para mejorar la gestión diaria de la empresa. Una tarea que no es nueva, pero que debido al contexto digital actual, le ofrece nuevas fuentes de datos y una nueva capacidad para procesarlas y hacer evolucionar la empresa hacia mejores resultados”

Forbes (Álvarez, 2016) menciona que “Big Data aplicado a los negocios es básicamente el análisis masivo de datos para usarlos a la hora de tomar decisiones determinantes para el futuro de una empresa. Por ello las compañías adoptan sistemas capaces de analizar en segundos cantidades ingentes de datos que permiten responder a las demandas del negocio en tiempo real. ”

En lo referente a educación, se refiere como el espacio donde obtenemos los datos de nuestro data set para mejorar la relación entre enseñantes y alumnado. Asimismo, gracias al uso de los portales o plataformas educativas, se generan un gran volumen de datos.

El big data examina las grandes cantidades de datos con una variedad de clases, con el fin extraer datos relevantes y útil para la empresa, permitiendo tomar mejores decisiones y obteniendo ventajas competitivas hacia otras empresas de su misma clase.

Las características del Big Data vienen marcado por las 5 V que son:

Figura 1. 5v del Big Data

Volumen: Esta característica es la más asociada al concepto del Big Data, por el incremento de la información ahora se trabaja a nivel de Peta bytes, Exabytes o Zettabytes.

Variiedad: Se basa en la diversidad de los tipos de datos y de sus diferentes fuentes, estos datos podrán ser estructurados que son más fáciles de gestionar, semi-estructurados o

Santiago Teodoro Castro Arias

desestructurados, y sus fuentes podrán provenir de text and imagen files, web data, sensor data, audio, video, click, log files, etc. Anteriormente hace algunos años se almacenaban y se extraían de hojas de cálculo y base de datos.

Velocidad: Con el aumento de almacenamiento de datos es mayor y crece de manera rápida, se necesita una respuesta adecuada a su procesamiento y análisis. Por lo tanto las empresas deben reaccionar muy rápido para recopilar, almacenar y procesar cada información entregada.

Veracidad: Es una característica difícil de cumplir por el gran volumen de datos, ya que tiene que eliminar los datos tomados incorrectamente y detectar patrones reales. Es por ello que se debe encontrar las herramientas necesarias para encontrar la veracidad de la información obtenida.

Valor: Esta característica es el aspecto más relevante del Big Data, ya que representa el valor de los datos, una vez convertidos en información, se considera el aspecto más importante.

Una de las características principales de Big Data es la recolección de grandes cantidades de datos y su análisis inmediato para encontrar información oculta.

1.4. Open Data

Open Data o Datos Abiertos son datos accesibles, liberados, publicados o expuestos sin naturaleza reservada o confidencial y que pueden ser utilizados, reutilizados y redistribuidos por cualquier persona, es similar a otros movimientos o comunidades abiertas como software libre (Información, 2014). Históricamente las fuentes de datos han estado bajo el control de organizaciones sean públicas o privadas, quienes restringían el acceso de datos o código mediante licencias, patentes y copyright.

Hoy en día existen empresas o instituciones ponen a disposición su información, como es el caso de la Universidad Politécnica Salesiana que en su página web ups en cifras podemos encontrar datos sobre el crecimiento de alumno, profesores, ofertas académicas de tercer nivel, tasa de graduación, tasa deserción etc.

Con esta información obtenida en la página podremos hacer un análisis a futuro de las probabilidades de ingreso a la universidad mediante gráficas, también sabremos cuantas noticias fueron publicadas en el año en sus distintas sedes y fueron relevantes para la universidad.

1.5. Visualización de Datos

Las herramientas de visualización de datos nos permiten comunicar información o ideas complejas de forma clara, precisa y eficiente a través de gráficas o diagramas ayudando a los usuarios a analizar y razonar sobre los datos entregados. Con el aumento de datos registrado en los últimos años, lo que se pretende hacer con la información es recogerla, explorarla, procesarla, almacenarla, analizarla y finalmente convertirla en información de valor, conjuntamente con el área del big data donde se debe extraer el valor de millones de datos en el menor tiempo posible.

Con información procesada debe presentar los datos de valor importancia de una manera adecuada y comprensible para que el usuario final que interactúa con estos datos pueda comprender y sea de ayuda para la toma de decisiones.

Existen 4 pasos claves para la visualización de datos, los cuales son (Ignasiacalde):

- **Dataset Limpio:** Es el conjunto de datos limpios con el formato adecuado para la mayoría de herramientas de visualización.
- **Único mensaje comunicativo:** Se selecciona un único mensaje que se destaca en cada gráfica.
- **Elegir la gráfica adecuada:** Se debe adoptar una gráfica que funcione a lo que queremos transmitir.
- **Diseño y Color:** Visualiza lo que debe ser útil mediante el uso de colores.

Existen varios tipos de gráficas de los cuales enumeramos algunos:

Datawrapper: Esta herramienta es fácil de utilizar, permitiendo visualizaciones interactivas mostrando desde gráficos de barra, tablas y mapas hasta formatos más complejas, además permite la personalización de las fuentes, contexto como colores y otros elementos gráficos.

Figura 2. Datawrapper

Santiago Teodoro Castro Arias

Infogram: Es una de las más utilizadas en el sector de medios de comunicación y en lo educativo, se tiene a disposición un banco de plantillas, iconos y otros elementos que apoyan a los gráficos, permite agregar imágenes y videos.

Figura 3. Infogram

Chartblocks: La creación de los gráficos se genera de una manera más sencilla y lista para compartir, incluye un asistente para agregar datos adecuados para cada gráfico. La visualización de la información se presenta de una manera óptima para impresiones de alta resolución.

Figura 4. Chartblocks

iCharts: Esta herramienta puede tomar datos tanto de excel como de google drive, al igual que se puede introducir valores manuales, permite mostrar gráficos con múltiples variables que nos permiten modificar y compartirlos en un servidor online.

Figura 5. iCharts

Con la información extraída se debe hacer una personalización de los datos para satisfacer las necesidades de nuestros clientes objetivos, además debemos tener en cuenta al momento de elegir gráficos ya que las misma herramientas no sirven para todos, por lo tanto cada grafico muestra un tipo de información eficaz, al presentar la gráfica con la información se debe resaltar los datos más importantes que permitan dirigir la atención a esos datos, para una buena visualización se requiere de algún tipo de interacción con los datos que se muestra por esta razón se debe agregar contexto que puede ser insertando descripciones que resalte las ideas claves.

Hay que tener en cuenta que la visualización de datos es una herramienta que ayuda al análisis y no es un sustituto de habilidad analítica ni tampoco un sustituto estadístico, es por eso que al mostrar los resultados con cualquier herramienta se puede resaltar las diferencias o correlaciones entre datos.

Hacer un análisis de datos no solo consiste en crear una imagen bonita sino en la creación de una visualización comprensible, explorable que a la vez se pueda comprender con facilidad.

2. OBJETIVOS Y ALCANCE DEL PROYECTO

2.1. Objetivos

2.1.1. Objetivo General

Analizar, Diseñar, implementar y realizar pruebas de la aplicación web que permite las visualizaciones interactivas y Dashboards con información pública de la Universidad Politécnica Salesiana

2.1.2. Objetivos Específicos

- Analizar el crecimiento de notas de presa a lo largo del tiempo.
- Analizar el crecimiento de estudiantes de la UPS
- Analizar el crecimiento del personal docente de la UPS
- Analizar el ranking del webometrics de la UPS
- Realizar pruebas reales de la aplicación.
- Analizar la relación entre el crecimiento de notas de prensa con el crecimiento de la población estudiantil.

2.2. Restricciones

- La aplicación debe poseer una interfaz amigable e intuitiva.

2.3. Requerimientos del proyecto/entregables

- La Interfaz de usuario debe proporcionar métodos que sean comunes para todos los dispositivos, la interfaz debe ser usable, visible y fácil de utilizar.
- Interactúe el usuario de modo que se pueda navegar a través de los grafitos y responder los diferentes cuestionamientos que al usuario se le pueda presentar.
- El sitio web tiene la capacidad de interactuar con la base de datos que contiene la información relevante.

3. Información pública de la UPS

3.1. Universidad Politécnica Salesiana

Universidad Politécnica Salesiana del Ecuador es una obra de la Congregación Salesiana. La UPS fue fundada el 4 de agosto de 1994 en la ciudad de Cuenca y tiene sedes en Quito y Guayaquil.

Misión La Universidad Politécnica Salesiana es una institución de educación superior humanística y politécnica, de inspiración cristiana con carácter católico e índole salesiana; dirigida de manera preferencial a jóvenes de los sectores populares; busca formar "honrados ciudadanos y buenos cristianos", con capacidad académica e investigativa que contribuyan al desarrollo sostenible local y nacional.

Visión Ser una institución de educación superior de referencia en la búsqueda de la verdad y el desarrollo de la cultura, de la investigación científica y tecnológica; reconocida socialmente por su calidad académica, Responsabilidad Social Universitaria y por su capacidad de incidencia en lo intercultural.

Organigrama

Figura 6. Organigrama Universidad Politécnica Salesiana.

Santiago Teodoro Castro Arias

Sedes Universitarias Los salesianos llegan al Ecuador en el año de 1888, gracias al convenio firmado por Don Bosco y el representante del gobierno ecuatoriano en Turín. La creación de la Universidad Politécnica Salesiana, constituye una respuesta a la necesidad de la continuidad educativa que demanda un acompañamiento más allá de la adolescencia, e inicia su vida jurídica el 5 de agosto de 1994 mediante la Ley de Creación en el Registro Oficial de la República del Ecuador.

Sede Cuenca La Universidad Politécnica Salesiana, nace en el año de 1994 con su Sede matriz Cuenca, en un barrio popular de tradición salesiana como lo es el Barrio el Vecino, en donde estaba asentado el Colegio Técnico Salesiano. De las primeras instalaciones y talleres que ocupaba el Colegio Técnico Salesiano, la Universidad Politécnica Salesiana ha incrementado el número de estudiantes y proporcionalmente a este incremento han ampliado sus instalaciones, laboratorios, servicios de biblioteca, patio de comidas y espacios deportivos, propios de una universidad moderna que en la actualidad acoge alrededor de 6000 estudiantes. Las modernas y funcionales instalaciones de la Sede Matriz Cuenca se levantan estratégicamente a dos cuadras del Aeropuerto Mariscal Lamar y a tres cuadras del Terminal Terrestre. Teléfono: (7) 2862213

Sede Quito La presencia de la UPS en la ciudad de Quito inicia en 1994 con la creación de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales conformada por tres programas de pregrado: Psicopedagogía, Antropología Aplicada y Teología Pastoral. Sin embargo, es en 1995 cuando se crea y oficializa la Sede Quito. La Sede nace con las siguientes facultades: Ciencias de la Educación, Ciencias Humanas y Sociales, Ciencias Religiosas, Ciencias del Desarrollo y Ciencias Técnicas. Orientados a atender las demandas de formación de la población quiteña pero también de otras localidades del país: Cayambe, Zumbahua, Ambato, Riobamba, Santo Domingo, Esmeraldas, Puyo, Macas, entre otros, por medio de programas semipresenciales y a distancia.

Sede Guayaquil La presencia de la Universidad Politécnica Salesiana en Guayaquil responde a la necesidad de expandir la educación superior salesiana a la ciudad más grande y capital económica del país. El prestigio centenario de los colegios Cristóbal Colón, Domingo Comín, Domingo Savio, María Mazarello y María Auxiliadora son el referente inmediato de la propuesta universitaria salesiana. El Colegio Domingo Comín y su Instituto Técnico, al ofrecer bachilleratos técnicos, fueron la base para la creación de la UPS; es así que, habiéndose fundado las sedes de Cuenca y Quito en 1994, el 23 de septiembre de 1998, el entonces Consejo Nacional de Educación Superior (CONESUP) aprueba la creación de la Sede Guayaquil con las carreras de Ingeniería Electrónica y Ciencias de la Educación. Ante la

Santiago Teodoro Castro Arias

demanda inusitada de estudiantes, nos vimos en la necesidad de contar con infraestructura propia y se empezó a construir el Campus Centenario pues, con el pasar del tiempo, los colegios salesianos quedaron copados con alumnos de la universidad que asistían en horario nocturno. La sede Guayaquil ha tenido un crecimiento sostenido y considerable en población estudiantil y en infraestructura. Actualmente, contamos con modernas instalaciones dotadas de la más alta tecnología y con más de 5.000 estudiantes.

Este contenido ha sido publicado originalmente por Universidad Politécnica Salesiana del Ecuador en la siguiente dirección: <https://www.ups.edu.ec/>.

3.2. UPS en cifras

UPS en Cifras es información que la Universidad Politécnica Salesiana ofrece a la comunidad información sobre los principales ámbitos de su gestión. Información que tanto a nivel interno como externo. Ha contado con una excelente acogida e impacto.

Se puede encontrar datos generales sobre la población universitaria identificada por estudiantes, docentes y personal administrativo. Ups en cifras da a conocer los resultados y producción académica e investigativa obtenidos; en cuanto al recurso financiero. La inversión institucional en ámbitos de alta sensibilidad como constituye la beca estudiantil. la formación y capacitación del personal docente y administrativo. la implementación y mejora de laboratorios. bibliografía. equipos y medios informáticos. infraestructura. entre otros.

Se han incorporado algunos datos con mayor nivel de especificidad sobre las carreras de pregrado. tales como el índice de repetición y deserción estudiantil. la tasa de graduación. la relación numérica alumno-docente.

Un reto institucional importante entre otros. consiste en optimizar los procesos que inciden de manera directa en la reducción del tiempo que un egresado emplea en la actualidad para titularse; en este sentido. el escenario ideal es que el estudiante cumple con los requerimientos y exigencias académicas de graduación una vez que egresa de su carrera.

Figura 7. Transparencia UPS.

En el archivo ups en cifras que se puede descargar desde la página web de la universidad podemos encontrar diferente información sobre los estudiantes, profesores, graduados etc. Esta información se puede ver de las distintas sedes que tiene la universidad.

Figura 8. Índices e indicadores académicos UPS en cifras.

Información que viene con el documento ups en cifras para cada carrera en la sede

Figura 9. Oferta académica de tercer nivel ups en cifras

3.3. Archivos Digitales de Libre Acceso

Los documentos, los convertimos en testigos mudos ante la mirada desinteresada de un público cada día más exigente; ¿cuándo son útiles estos documentos? o ¿cuándo son llamados para conocer su versión?, la respuesta consiste en que: sólo son útiles cuando necesitamos ver un dato que se nos ha olvidado en el tiempo o un dato que será útil como evidencia para un proceso de evaluación y acreditación. La Universidad Politécnica Salesiana preocupada en generar y conservar la memoria institucional, crea por Resolución de Consejo Superior RESOLUCIÓN N° 0007-01-2011-01-12. la Secretaría Técnica de Archivo y Documentación, asignándole la responsabilidad de diseñar, implementar estrategias que permitan no solo la conservación de la documentación, sino que responda a la vez a una necesidad de gestionar eficaz y eficientemente la documentación que se genera en los diferentes ámbitos de la educación superior. (Carta de Navegación 2014 -2018, como objetivo estratégico "5.9. La comunidad universitaria de la UPS cuenta con información gestionada y conservada eficientemente").

Figura 10. Búsqueda de publicaciones UPS.

Para revisar una noticia publicada en un diario de la ciudad se la puede realizar por algunos filtros como por fecha de publicación, tipo de prensa, ciudad, clasificación documental y por palabras claves.

Universidad Politécnica Salesiana

Figura 11. Notifica publicada en el Diario El Mercurio.

CRÓNICA 2018

Innovación y creatividad en proyectos de estudiantes de la UPS

Figura 12. Noticia publicada del Diario El Tiempo.

3.4. Webometrics

Para identificar las mejores universidades se analiza el indicador Webometrics (link is external), que produce un ranking de las mejores universidades del mundo teniendo en cuenta varios factores basados en la visibilidad y presencia en línea, el número de documentos y las publicaciones y citas también en línea.

El Ranking Web o Webometrics “es el ranking académico más grande de Instituciones de Educación Superior. Desde 2004 y semestralmente, el Laboratorio de Cibermetría (CSIC) realiza un ejercicio científico abierto, objetivo, libre y gratuito para proporcionar información confiable, multidimensional, actualizada y útil sobre el desempeño de las universidades de todo el mundo basado en su presencia e impacto en la web” (webometrics, 2004).

Ecuador

ranking	World Rank ▲	University	Det.	Presence Rank*	Impact Rank*	Openness Rank*	Excellence Rank*
1	2056	Universidad San Francisco de Quito	👉	813	4041	2174	2101
2	2508	Pontificia Universidad Católica del Ecuador	👉	174	5421	1952	2652
3	2600	Escuela Politécnica Nacional	👉	105	3569	2967	3206
4	2602	Universidad Técnica Particular de Loja	👉	97	3918	3779	2984
5	2781	Escuela Superior Politécnica del Litoral	👉	99999	2049	2936	3142
6	3508	Universidad de Cuenca	👉	99999	5994	3267	3069
7	3775	Universidad Politécnica Salesiana Ecuador	👉	91	6747	3060	4285
8	3783	Universidad Central del Ecuador	👉	92	8841	3607	3783
9	4118	Universidad Andina Simón Bolívar Ecuador	👉	727	6474	5500	4403
10	4300	FLACSO Ecuador Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales	👉	7797	8779	3715	4168
11	4430	Universidad de las Américas Ecuador	👉	370	9102	3050	4539
12	4448	Escuela Superior Politécnica de Chimborazo	👉	277	9590	5309	4168
13	4471	Universidad del Azuay	👉	507	6942	5249	4703
14	4721	Universidad Tecnológica Equinoccial	👉	385	8788	4385	4703
15	4745	Universidad de Especialidades Espíritu Santo	👉	2378	11389	6568	3783
16	4754	Universidad Católica de Santiago de Guayaquil	👉	547	9121	8532	3916
17	4997	Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE (Escuela Politécnica del Ejército)	👉	36	5940	2772	5789
18	5007	Universidad Técnica de Ambato	👉	73	8695	6491	4703
19	5048	Universidad Nacional de Chimborazo	👉	606	12856	5482	3993

Figura 13. Webometrics.

4. Construcción

4.1. Captura de la Información.

Técnicas de Captura de la Información

La captura de información se puede clasificar en base a las características del elemento que genera el conjunto de datos. Existen algunas técnicas de captura de información de las cuales enumeraremos algunas.

Captura Manual: Es una de las categorías más tradicional y frecuentes en el contexto de investigación en el ámbito social y natural, esta técnica utiliza encuestas y mediciones a través de observaciones, ya que esta técnica es manual no tiene dependencia directa de las tecnologías de información.

Proceso de documentos estructurados: Consiste en la obtención directa de datos disponibles en documentos, con el fin de ser consultados como fuente de datos. Esta técnica utiliza el procesado de páginas HTML de sitios web (webs craping). Además hacen análisis de los fiches log, que son ficheros que contiene los eventos ocurridos en un sistema.

Salidas de aplicaciones: Esta categoría es una de las más triviales ya que involucra el acceso a almacenados de datos tradicionales, como por ejemplo base de datos relacionales, ficheros (CSV), etc.

Sensores: Esta técnica involucra el uso de sensores como por ejemplo los sensores meteorológicos, ambientales, corporales y sensores de dispositivos móviles

Acceso a datos públicos: Esta categoría permite descargar de conjuntos de datos o a través de interfaces de programación de aplicaciones (API).

Por otro lado, varias empresas están brindando acceso a datos de forma pública con el fin de formar parte de una plataforma de desarrollo. Por ejemplo, los servicios de redes sociales (Facebook o Twitter) suelen brindar un API tanto para obtener información sobre un usuario en particular como para alterar dicha información.

La UPS en Cifras

La información de la Ups en Cifras que se encuentra publicada en el portal web de la Universidad Politécnica Salesiana www.ups.edu.ec en el Menú “LA UPS” y el submenú “Transparencia” está disponible un link “UPS en Cifras” el cual permite la descarga de libros en PDF desde el año 2010 hasta el año 2016 los cuales fueron extraídos mediante método

Santiago Teodoro Castro Arias

de captura de la información conocido como captura manual el cual es el más tradicional y también de las más frecuentes en el contexto de investigación en ámbitos sociales y naturales.

Personal	Año	Matriz Cuenca	Quito	Guayaquil
Estudiantes	2006	4070	7865	1472
Profesores	2007	176	420	104
Estudiantes	2007	4333	8298	1743
Profesores	2008	178	427	114
Estudiantes	2008	4176	8784	2034
Profesores	2009	175	427	108
Estudiantes	2009	4294	9037	2429
Estudiantes	2010	4742	9840	2847
Profesores	2010	182	449	119
Estudiantes	2011	5233	10200	3469
Profesores	2011	214	506	150
Estudiantes	2012	5884	10655	4981
Profesores	2012	242	573	219
Estudiantes	2013	5821	10724	5568
Profesores	2013	288	614	288
Estudiantes	2014	5942	10205	6395
Profesores	2014	300	615	354
Estudiantes	2015	6156	10462	7044
Profesores	2015	281	504	278
Estudiantes	2016	6388	11900	7257
Profesores	2016	276	468	259

Tabla 1. Crecimiento de estudiantes y profesores desde el año 2006.

AÑO	GRADO ACADEMICO	GRADUADOS
2011	MAGÍSTER	113
2011	ESPECIALISTA	0
2011	DIPLOMA SUPERIOR	63
2011	TERCER NIVEL	945
2011	TÉCNICO SUPERIOR	9
2012	MAGÍSTER	149
2012	DIPLOMA SUPERIOR	16
2012	TERCER NIVEL	1589
2012	TÉCNICO SUPERIOR	1
2013	MAGÍSTER	185
2013	DIPLOMA SUPERIOR	14
2013	TERCER NIVEL	1771
2014	MAGÍSTER	156

2014	TERCER NIVEL	1587
2015	MAGÍSTER	156
2015	DIPLOMA SUPERIOR	10
2015	ESPECIALISTA	25
2015	TERCER NIVEL	4059
2015	TÉCNICO SUPERIOR	7
2016	MAGÍSTER	84
2016	DIPLOMA SUPERIOR	8
2016	ESPECIALISTA	4
2016	TERCER NIVEL	2864
2016	TÉCNICO SUPERIOR	1

Tabla 2. Crecimiento de graduados desde el año 2011.

Año	DENOMINACIÓN MATRIZ CUENCA	Cuenca	QUITO	GUAYAQUIL
2016	ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS	879	1934	1943
2016	ANTROPOLOGÍA APLICADA	-	79	-
2016	COMUNICACIÓN SOCIAL	256	972	529
2016	CONTABILIDAD Y AUDITORÍA	666	1158	1321
2016	CULTURA FÍSICA	173	-	-
2016	EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE	-	604	-
2016	FILOSOFÍA Y PEDAGOGÍA	-	61	-
2016	GERENCIA Y LIDERAZGO	-	669	-
2016	GESTIÓN PARA EL DESARROLLO LOCAL SOSTENIBLE	79	131	-
2016	INGENIERÍA AMBIENTAL	433	571	-
2016	INGENIERÍA CIVIL	-	581	-
2016	INGENIERÍA DE SISTEMAS	309	531	876
2016	INGENIERÍA ELÉCTRICA	407	507	650
2016	INGENIERÍA ELECTRÓNICA	431	860	949
2016	INGENIERÍA EN BIOTECNOLOGÍA DE LOS RECURSOS NATURALES	161	674	-
2016	INGENIERÍA INDUSTRIAL	6	-	872
2016	INGENIERÍA MECÁNICA	224	738	-
2016	INGENIERÍA MECÁNICA AUTOMOTRIZ	976	-	-
2016	INGENIERÍA MECATRÓNICA	148	-	-
2016	MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA	266	-	-
2016	PEDAGOGÍA	119	240	-
2016	PSICOLOGÍA	-	1066	-

Máster Universitario en Visual Analytics y Big Data

Santiago Teodoro Castro Arias

2016	PSICOLOGÍA DEL TRABAJO	267	-	-
2016	COMPUTACIÓN	124	137	68
2016	EDUCACIÓN	-	17	-
2016	EDUCACIÓN BÁSICA	38	53	-
2016	EDUCACIÓN INICIAL	28	61	-
2016	ELECTRICIDAD	106	91	49
2016	ELECTRÓNICA Y AUTOMATIZACIÓN	49	-	-
2016	INGENIERÍA CIVIL	-	165	-
2016	MECATRÓNICA	132	-	-
2016	TELECOMUNICACIONES	25	-	-
2015	ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS	775	2005	2039
2015	ANTROPOLOGÍA APLICADA	-	90	-
2015	COMUNICACIÓN SOCIAL	299	880	545
2015	CONTABILIDAD Y AUDITORÍA	681	1104	1234
2015	CULTURA FÍSICA	237	-	-
2015	EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE	-	331	-
2015	FILOSOFÍA Y PEDAGOGÍA	-	91	-
2015	GERENCIA Y LIDERAZGO	-	604	-
2015	GESTIÓN PARA EL DESARROLLO LOCAL SOSTENIBLE	60	160	-
2015	INGENIERÍA AMBIENTAL	445	432	-
2015	INGENIERÍA CIVIL	-	520	-
2015	INGENIERÍA DE SISTEMAS	398	551	934
2015	INGENIERÍA ELÉCTRICA	472	542	672
2015	INGENIERÍA ELECTRÓNICA	518	772	905
2015	INGENIERÍA EN BIOTECNOLOGÍA DE LOS RECURSOS NATURALES	151	487	-
2015	INGENIERÍA INDUSTRIAL	16	-	715
2015	INGENIERÍA MECÁNICA	242	626	-
2015	INGENIERÍA MECÁNICA AUTOMOTRIZ	920	-	-
2015	INGENIERÍA MECATRÓNICA	192	-	-
2015	MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA	233	-	-
2015	PEDAGOGÍA	194	320	-
2015	PSICOLOGÍA	-	947	-
2015	PSICOLOGÍA DEL TRABAJO	238	-	-
2014	ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS	773	2028	1991
2014	ANTROPOLOGÍA APLICADA	-	94	-
2014	COMUNICACIÓN SOCIAL	306	813	425
2014	CONTABILIDAD Y AUDITORÍA	720	1041	1113

Máster Universitario en Visual Analytics y Big Data

Santiago Teodoro Castro Arias

2014	CULTURA FÍSICA	204	-	-
2014	EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE	-	332	-
2014	FILOSOFÍA Y PEDAGOGÍA	-	85	-
2014	GERENCIA Y LIDERAZGO	-	508	-
2014	GESTIÓN PARA EL DESARROLLO LOCAL SOSTENIBLE	59	165	-
2014	INGENIERÍA AGROPECUARIA	2	-	-
2014	INGENIERÍA AGROPECUARIA INDUSTRIAL	2	-	-
2014	INGENIERÍA AMBIENTAL	407	476	-
2014	INGENIERÍA CIVIL	-	494	-
2014	INGENIERÍA DE SISTEMAS	369	567	858
2014	INGENIERÍA ELÉCTRICA	445	416	572
2014	INGENIERÍA ELECTRÓNICA	533	857	882
2014	INGENIERÍA EN BIOTECNOLOGÍA DE LOS RECURSOS NATURALES	162	474	-
2014	INGENIERÍA INDUSTRIAL	25	-	518
2014	INGENIERÍA MECÁNICA	268	604	-
2014	INGENIERÍA MECÁNICA AUTOMOTRIZ	897	-	-
2014	INGENIERÍA MECATRÓNICA	105	-	-
2014	MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA	233	-	-
2014	PEDAGOGÍA	188	312	-
2014	PSICOLOGÍA	-	938	-
2014	PSICOLOGÍA DEL TRABAJO	183	-	-
2014	TEOLOGÍA PASTORAL	-	1	-
2013	ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS	725	2284	1698
2013	ANTROPOLOGÍA APLICADA	-	111	-
2013	COMUNICACIÓN SOCIAL	276	893	372
2013	CONTABILIDAD Y AUDITORÍA	679	1180	972
2013	CULTURA FÍSICA	158	-	-
2013	EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE	-	366	-
2013	FILOSOFÍA Y PEDAGOGÍA	-	82	-
2013	GERENCIA Y LIDERAZGO	-	441	-
2013	GESTIÓN PARA EL DESARROLLO LOCAL SOSTENIBLE	51	191	-
2013	INGENIERÍA AGROPECUARIA	6	2	-
2013	INGENIERÍA AGROPECUARIA INDUSTRIAL	6	-	-
2013	INGENIERÍA AMBIENTAL	375	426	-
2013	INGENIERÍA CIVIL	-	453	-

Máster Universitario en Visual Analytics y Big Data

Santiago Teodoro Castro Arias

2013	INGENIERÍA DE SISTEMAS	414	551	833
2013	INGENIERÍA ELÉCTRICA	479	446	448
2013	INGENIERÍA ELECTRÓNICA	645	938	828
2013	INGENIERÍA EN BIOTECNOLOGÍA DE LOS RECURSOS NATURALES	130	392	-
2013	INGENIERÍA INDUSTRIAL	43	-	364
2013	INGENIERÍA MECÁNICA	238	601	
2013	INGENIERÍA MECÁNICA AUTOMOTRIZ	1027	-	-
2013	MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA	202	-	-
2013	PEDAGOGÍA	199	313	-
2013	PSICOLOGÍA	-	970	
2013	PSICOLOGÍA DEL TRABAJO	137	-	-
2013	TEOLOGÍA PASTORAL	-	7	-
2012	ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS	750	2452	1519
2012	ANTROPOLOGÍA APLICADA		119	
2012	COMUNICACIÓN SOCIAL	246	858	247
2012	CONTABILIDAD Y AUDITORÍA	649	1173	847
2012	CULTURA FÍSICA	116		
2012	EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE		158	
2012	FILOSOFÍA Y PEDAGOGÍA		71	
2012	GERENCIA Y LIDERAZGO		395	
2012	GESTIÓN PARA EL DESARROLLO LOCAL SOSTENIBLE	81	209	
2012	INGENIERÍA AGROPECUARIA	3	32	
2012	INGENIERÍA AGROPECUARIA INDUSTRIAL	4		
2012	INGENIERÍA AMBIENTAL	346	390	
2012	INGENIERÍA CIVIL		335	
2012	INGENIERÍA DE SISTEMAS	440	566	782
2012	INGENIERÍA ELÉCTRICA	456	392	407
2012	INGENIERÍA ELECTRÓNICA	703	950	799
2012	INGENIERÍA EN BIOTECNOLOGÍA DE LOS RECURSOS NATURALES	94	377	
2012	INGENIERÍA INDUSTRIAL	66		244
2012	INGENIERÍA MECÁNICA	275	626	
2012	INGENIERÍA MECÁNICA AUTOMOTRIZ	1046		
2012	MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA	189		
2012	PEDAGOGÍA	226	321	
2012	PSICOLOGÍA		916	

2012	PSICOLOGÍA DEL TRABAJO	78		
2012	TEOLOGÍA PASTORAL		20	
2011	ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS	599	2	1
2011	ANTROPOLOGÍA APLICADA		133	
2011	COMUNICACIÓN SOCIAL	198	949	98
2011	CONTABILIDAD Y AUDITORÍA	553	1	572
2011	CULTURA FÍSICA	173		
2011	EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE		360	
2011	FILOSOFÍA Y PEDAGOGÍA		98	
2011	GERENCIA Y LIDERAZGO		336	
2011	GESTIÓN PARA EL DESARROLLO LOCAL SOSTENIBLE	106	125	
2011	INGENIERÍA AGROPECUARIA	4	63	
2011	INGENIERÍA AGROPECUARIA INDUSTRIAL	3		
2011	INGENIERÍA AMBIENTAL	267	352	
2011	INGENIERÍA CIVIL		260	
2011	INGENIERÍA DE SISTEMAS	396	560	627
2011	INGENIERÍA ELÉCTRICA	376	322	303
2011	INGENIERÍA ELECTRÓNICA	660	920	610
2011	INGENIERÍA EN BIOTECNOLOGÍA DE LOS RECURSOS NATURALES	44	305	
2011	INGENIERÍA INDUSTRIAL	79		143
2011	INGENIERÍA MECÁNICA	255	536	
2011	INGENIERÍA MECÁNICA AUTOMOTRIZ	952		
2011	MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA	130		
2011	PEDAGOGÍA	187	300	
2011	PSICOLOGÍA		842	
2011	PSICOLOGÍA DEL TRABAJO	106		
2011	TEOLOGÍA PASTORAL		29	
2010	ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS	518	2	725
2010	ANTROPOLOGÍA APLICADA		103	
2010	COMUNICACIÓN SOCIAL	163	925	
2010	CONTABILIDAD Y AUDITORÍA	462	1	448
2010	CULTURA FÍSICA	139		
2010	EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE		480	
2010	FILOSOFÍA Y PEDAGOGÍA		63	
2010	GERENCIA Y LIDERAZGO		344	
2010	GESTIÓN PARA EL DESARROLLO LOCAL SOSTENIBLE	88	141	

2010	INGENIERÍA AGROPECUARIA	11	80	
2010	INGENIERÍA AGROPECUARIA INDUSTRIAL	13		
2010	INGENIERÍA AMBIENTAL	186	217	
2010	INGENIERÍA CIVIL		215	
2010	INGENIERÍA DE SISTEMAS	379	614	534
2010	INGENIERÍA ELÉCTRICA	292	283	256
2010	INGENIERÍA ELECTRÓNICA	622	701	505
2010	INGENIERÍA EN BIOTECNOLOGÍA DE LOS RECURSOS NATURALES		242	
2010	INGENIERÍA INDUSTRIAL	94		113
2010	INGENIERÍA MECÁNICA	265	524	
2010	INGENIERÍA MECÁNICA AUTOMOTRIZ	808		
2010	MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA	116		
2010	PEDAGOGÍA	185	290	
2010	PSICOLOGÍA		774	
2010	PSICOLOGÍA DEL TRABAJO	116		
2010	TEOLOGÍA PASTORAL		47	
2010	PSICOLOGÍA DEL TRABAJO	116		
2010	TEOLOGÍA PASTORAL		47	

Tabla 3. Oferta académica de tercer nivel

Archivos Digitales de Libre Acceso

La información de los Archivos Digitales de Libre Acceso, se encuentran publicados en el portal web de la Universidad Politécnica Salesiana www.ups.edu.ec en el Menú “LA UPS” y el submenú “Archivo Institucional” está disponible un link “SGAD” el cual permite la visualización de documentos los cuales generan y conservan la memoria institucional los cuales fueron extraídos mediante un método de captura de la información conocido como web scraping el cual captura la información directamente de la página HTML y es enviada a un documento estructurado.

Para poder generar el análisis de datos, necesitamos extraer un archivo con todas las informaciones que requerimos, para esto tomamos el caso de las noticias publicadas en los distintos diarios del país, realizamos la búsqueda de todos los datos publicados.

Cuando se tenga toda la información utilizamos la herramienta scraper para poder extraer los datos.

Figura 14. Búsqueda de noticias publicadas en diarios.

Con la herramienta scraper nos permite enviar toda la información que necesitamos a un archivo de texto.

Figura 15. Visualización de la información en un archivo.

Con los datos ya exportados a un archivo, lo que nos permite la herramienta es pasar toda esa información a otro tipo de documento, en este caso utilizamos excel para poder hacer el análisis de los datos.

SECCION	NOTA	DIARIO	CIUDAD	TITULO	ETIQUETAS	RESUMEN	FECHA
5507 Deportes	NOTA DE PRENSA DE DEPOR	Diario Late	CUENCA	Carneras es Ecuador	Carneras	Próximo reto será el Campeon	26-12-17
5508 Deportes	NOTA DE PRENSA DE DEPOR	Diario Late	CUENCA	Carneras en un duelo fuert	Carneras	Inició la segunda etapa del fú	15-12-17
5509 Deportes	NOTA DE PRENSA DE DEPOR	Diario El Mercurio	CUENCA	El sábado se clausura el Toi	Carneras	El estadio Alejandro Serrano /	07-12-17
5510 Deportes	NOTA DE PRENSA DE DEPOR	Diario Late	CUENCA	Carneras esta tarde con U.	Carneras	Carneras esta tarde con U. Esp	15-12-17
5511 Sin identificar	NOTA DE PRENSA DE PROYE	Consulta Web	CUENCA	109 proyectos participan e	proyectos	Los trabajos de la zona 5 y 8 cc	18-07-17
5512 Deportes	NOTA DE PRENSA DE DEPOR	Diario Late	CUENCA	Carneras afrontan hoy su p	Carneras	El elenco de Carneras de la Ur	01-12-17
5513 Región	NOTA DE PRENSA DE CONVÉ	Diario El Mercurio	CUENCA	Institutos Tecnológicos firr	convenio	En el transcurso de esta sema	09-12-17
5514 Deportes	NOTA DE PRENSA DE DEPOR	Diario Late	CUENCA	Carneras Sub 16 represent	Carneras Sub 16	El equipo de fútbol femenino	26-12-17
5515 Sin identificar	NOTA DE PRENSA DE DESAR	Consulta Web	CUENCA	En jornada de la UPS se ex	avances de las telecomunica	El viernes 28 de julio se prese	10-08-17
5516 Deportes	NOTA DE PRENSA DE DEPOR	Diario El Tiempo	CUENCA	Carneras, a sellar su pase h	Carneras	Este mediodía, Carneras busc	03-12-17
5517 Deportes	NOTA DE PRENSA DE DEPOR	Diario Late	CUENCA	Segue vive el sueño de Carri	Carneras	El elenco de Carneras de la Ur	04-12-17
5518 Cuenca	NOTA DE PRENSA DE DESAR	Diario El Mercurio	CUENCA	Tic y Sistema Inteligentes c	Tic	El día 22 de noviembre de 201	03-12-17
5519 Deportes	NOTA DE PRENSA DE DEPOR	Diario El Mercurio	CUENCA	Serie A: Carneras UPS avan	Carneras	El objetivo se cumplió, Carne	04-12-17
5520 Cuenca	NOTA DE PRENSA DE PROYE	Diario El Mercurio	CUENCA	Universitarios debaten ten	proyecto	Un torneo de debate universi	07-12-17
5521 Deportes	NOTA DE PRENSA DE DEPOR	Diario El Mercurio	CUENCA	Kareli Alvarado, nueva pro	Carneras	La delantera de 13 años es la	06-12-17
5522 Cuenca	NOTA DE PRENSA DE CONVÉ	Diario El Tiempo	CUENCA	Extensión universitaria UP	convenio	La Universidad Politécnica Sal	09-01-18
5523 Deportes	NOTA DE PRENSA DE DEPOR	Diario El Mercurio	CUENCA	Preselección femenina cor	Carneras	Cuatro jugadoras de Carneras	08-12-17
5524 Empresarial	NOTAS DE PRENSA DE INTER	Diario El Mercurio	CUENCA	Devolución de impuestos e	Devolución de impuestos	El mayor interés está puesto	05-01-18
5525 Colorado	NOTA DE PRENSA DE DEPOR	Diario El Tiempo	CUENCA	Sufrida clasificación de Car	Carneras	De la banca llegó el gol de la c	04-12-17
5526 Deportes	NOTA DE PRENSA DE DEPOR	Diario Late	CUENCA	II etapa del fútbol feminin	Carneras	Los clubes que participan en	13-12-17
5527 Deportes	NOTA DE PRENSA DE DEPOR	Diario El Mercurio	CUENCA	Carneras UPS hipoteca su p	Carneras	Después de igualar sin goles f	16-12-17

Figura 16. Visualización de datos.

Webometrics

La información de los Ranking del Webometrics, se encuentran publicados en la página web http://www.webometrics.info/en/Latin_America/Ecuador el cual permite la visualización de los rankings de las Universidades los cuales fueron extraídos mediante un método de captura de la información conocido como web scraping el cual captura la información directamente de la página HTML y es enviada a un documento estructurado.

Al igual que en las noticias para poder capturar toda la información del ranking de las universidad del país se utiliza la herramienta scrape similar.

clasificación	Categoría mundial	Universidad	Det.	Rango de presencia	Rango de impacto	Rango de apertura	Rango de excelencia
1	1929	Universidad San Francisco de Quito					
2	2149	Escuela Superior Politécnica del					
3	2420	Pontificia Universidad Católica del Ecuador					
4	2524	Universidad Técnica Particular de					
5	2537	Escuela Politécnica Nacional					
6	3523	Universidad Politécnica Salesiana Ecuador					
7	3628	Universidad Central del Ecuador					
8	3737	Universidad de Cuenca					
9	3999	Universidad Andina Simón Bolívar Ecuador					
10	4297	Universidad de las Américas Ecu					
11	4353	Universidad del Azuay					
12	4367	Escuela Superior Politécnica de					

Figura 17. Captura de información del ranking de las universidades.

Máster Universitario en Visual Analytics y Big Data

Santiago Teodoro Castro Arias

Scraper nos permite visualizar todos los datos antes de exportar a un archivo de google docs.

The screenshot shows a web scraper interface titled "Ecuador | Ranking Web of Universities". It features a table with the following columns: "clasificación", "Categoría mundial", "Universidad", "Det.", "Rango de presencia", "Rango de impacto", "Rango de apertura", and "Rango de excelencia". The table lists 21 universities with their respective ranking details. On the left, there is a "Selector" section with an XPath input field containing "/tbody/tr/td" and a "Columns" section listing XPath expressions for each column. At the bottom, there are buttons for "Presets", "Reset", "Scrape", "Copy to clipboard", and "Export to Google Docs...".

clasificación	Categoría mundial	Universidad	Det.	Rango de presencia	Rango de impacto	Rango de apertura	Rango de excelencia
1	1	Universidad San Francisco de Quito		610	3292	2207	2099
2	2	Escuela Superior Politécnica del Litoral		107	1681	2987	3139
3	3	Pontificia Universidad Católica del Ecuador		80	5049	1998	2650
4	4	Universidad Técnica Particular de Loja		95	3778	3451	2982
5	5	Escuela Politécnica Nacional		69	3532	2783	3203
6	6	Universidad Politécnica Salesiana Ecuador		99	5561	2685	4279
7	7	Universidad Central del Ecuador		143	8623	3122	3780
8	8	Universidad de Cuenca		129	5609	9593	3066
9	9	Universidad Andina Simón Bolívar Ecuador		664	6013	5138	4397
10	10	Universidad de las Américas Ecuador		225	8581	3645	4532
11	11	Universidad del Azuay		264	6715	5088	4696
12	12	Escuela Superior Politécnica de Chimborazo		153	9582	5424	4162
13	13	Universidad Católica de Santiago de Guayaquil		364	8924	8045	3911
14	14	Universidad de Especialidades Espíritu Santo		1557	11556	6029	3780
15	15	Universidad Tecnológica Equinoccial		375	8829	4220	4696
16	dieciséis	Universidad Estatal Península de Santa Elena		613	4533	6408	5246
17	17	Universidad Nacional de Chimborazo		375	12794	4639	3988
18	18	Universidad Técnica de Ambato		131	8525	6107	4696
19	19	Universidad de Guayaquil		133	9040	4149	4914
20	20	Universidad Politécnica del Ejército, Universidad de las Fuerzas Armadas		142	6170	2375	5777
21	21	Universidad Técnica del Norte		684	9192	5013	4914

Figura 18. Visualización del ranking web de universidades.

Después de visualizar la información exportamos a google docs. Con estos datos exportados se puede seguir con el análisis de la información.

The screenshot shows a Google Docs spreadsheet titled "Ecuador | Ranking Web of Universities". The spreadsheet contains the same data as the table in Figure 18, with columns labeled "clasificación", "Categoría mundi", "Universidad", "Det.", "Rango de preser", "Rango de impact", "Rango de apertu", and "Rango de excelencia". The spreadsheet interface includes a toolbar with various editing tools and a status bar at the bottom showing the total sum of values as 2297391.

clasificación	Categoría mundi	Universidad	Det.	Rango de preser	Rango de impact	Rango de apertu	Rango de excelencia *
1	1	Universidad San Francisco de Qui		610	3292	2207	2099
2	2	Escuela Superior Politécnica del L		107	1681	2987	3139
4	3	Pontificia Universidad Católica del		80	5049	1998	2650
5	4	Universidad Técnica Particular de		95	3778	3451	2982
6	5	Escuela Politécnica Nacional		69	3532	2783	3203
7	6	Universidad Politécnica Salesiana		99	5561	2685	4279
8	7	Universidad Central del Ecuador		143	8623	3122	3780
9	8	Universidad de Cuenca		129	5609	9593	3066
10	9	Universidad Andina Simón Bolívar		664	6013	5138	4397
11	10	Universidad de las Américas Ecua		225	8581	3645	4532
12	11	Universidad del Azuay		264	6715	5088	4696
13	12	Escuela Superior Politécnica de Ci		153	9582	5424	4162
14	13	Universidad Católica de Santiago de		364	8924	8045	3911
15	14	Universidad de Especialidades Es		1557	11556	6029	3780
16	15	Universidad Tecnológica Equinocc		375	8829	4220	4696
17	dieciséis	Universidad Estatal Península de t		613	4533	6408	5246
18	17	Universidad Nacional de Chimbor		375	12794	4639	3988
19	18	Universidad Técnica de Ambato		131	8525	6107	4696
20	19	Universidad de Guayaquil		133	9040	4149	4914
21	20	Universidad Politécnica del Ejércit		142	6170	2375	5777

Figura 19. Exportación de datos a google docs.

Santiago Teodoro Castro Arias

A continuación se detalla una tabla con el ranking de las universidades del Ecuador obtenido hasta la fecha 27 de febrero de 2018, mediante la página webometrics. Se señala en que posición se encuentra la Universidad Politécnica Salesiana.

Clasificación	Categoría mundial	Universidad	Rango de presencia	Rango de impacto	Rango de apertura	Rango de excelencia
1	1929	Universidad San Francisco de Quito	610	3292	2207	2099
2	2149	Escuela Superior Politécnica del Litoral	107	1681	2987	3139
3	2420	Pontificia Universidad Católica del Ecuador	80	5049	1998	2650
4	2524	Universidad Técnica Particular de Loja	95	3778	3451	2982
5	2537	Escuela Politécnica Nacional	69	3532	2783	3203
6	3523	Universidad Politécnica Salesiana Ecuador	99	5561	2685	4279
7	3628	Universidad Central del Ecuador	143	8623	3122	3780
8	3737	Universidad de Cuenca	129	5609	9593	3066
9	3999	Universidad Andina Simón Bolívar Ecuador	664	6013	5138	4397
10	4297	Universidad de las Américas Ecuador	225	8581	3645	4532
11	4353	Universidad del Azuay	264	6715	5088	4696
12	4367	Escuela Superior Politécnica de Chimborazo	153	9582	5424	4162
13	4465	Universidad Católica de Santiago de Guayaquil	364	8924	8045	3911
14	4561	Universidad de Especialidades Espíritu Santo	1557	11556	6029	3780
15	4608	Universidad Tecnológica Equinoccial	375	8829	4220	4696
16	4682	Universidad Estatal Península de Santa Elena	613	4533	6408	5246
17	4719	Universidad Nacional de Chimborazo	375	12794	4639	3988
18	4813	Universidad Técnica de Ambato	131	8525	6107	4696
19	4849	Universidad de Guayaquil	133	9040	4149	4914
20	4959	Universidad Politécnica del Ejército, Universidad de las Fuerzas Armadas	142	6170	2375	5777
21	5086	Universidad Técnica del Norte	694	9192	5013	4914
22	5105	Universidad Técnica de Machala	509	12704	4338	4397
23	5139	Universidad Estatal Amazónica	3124	16161	4102	3671

Santiago Teodoro Castro Arias

24	5719	FLACSO Ecuador Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales	4871	8525	9593	4162
25	5732	Universidad Tecnológica Indoamérica	4856	13918	7349	3911
26	6170	Universidad Metropolitana del Ecuador	3588	5029	7824	5777
27	6649	Universidad Nacional de Loja	259	10520	9593	4532
28	6914	Universidad Estatal de Milagro	277	11041	4323	5777
29	7184	Universidad Técnica de Manabí	584	11425	4426	5777
30	7208	Universidad Técnica Estatal de Quevedo	823	13682	5110	5246
31	7240	Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí	793	10689	9593	4696
32	8093	Instituto de Altos Estudios Nacionales	652	10796	7083	5777
33	9451	Universidad Estatal de Bolívar	920	12832	9593	4914
34	10021	Yachay Tech	2240	17355	1646	5777
35	10333	Universidad Particular Internacional SEK	1883	14574	5639	5777
36	10391	Universidad Católica de Cuenca	1644	14730	5648	5777
37	10403	Universidad Casa Grande	993	12777	7921	5777
38	10968	Universidad Particular San Gregorio de Portoviejo USGP	852	16040	5346	5777
39	11883	Universidad Internacional del Ecuador	463	13057	9093	5777
40	12025	Universidad del Pacífico Escuela de Negocios	3737	13660	9593	5246
41	12095	Pontificia Universidad Católica Sede Ibarra	2885	15581	6920	5777
42	12316	Universidad Técnica de Cotopaxi	830	14388	8621	5777
43	12568	Universidad Agraria del Ecuador	1825	14548	8497	5777
44	12713	Universidad Regional Autónoma de los Andes UNIANDES	1038	15063	8497	5777
45	13874	Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil	1656	16950	8107	5777
46	14555	Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí	1553	16201	9093	5777
47	15071	Universidad Politécnica Estatal del Carchi UPEC	1315	18475	8218	5777
48	15422	Universidad Técnica de Babahoyo	2366	15550	9593	5777
49	15513	Universidad de los Hemisferios	2058	15732	9593	5777
50	15564	Universidad Tecnológica ECOTEC	5479	16669	9165	5777

Santiago Teodoro Castro Arias

51	16278	Universidad Santa María de Chile Campus Guayaquil	21771	14606	9593	5777
52	16410	Universidad Técnica Luis Vargas Torres de Esmeraldas	4411	16465	9593	5777
53	16554	Universidad Tecnológica Israel	4306	17862	9242	5777
54	16595	Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Ambato	2437	17627	9428	5777
55	16859	Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil	4292	17032	9593	5777
56	17446	Escuela de Dirección de Empresas	10923	17166	9593	5777
57	18184	Universidad Estatal del Sur de Manabí UNESUM	3904	19632	9323	5777
58	18559	Universidad de Otavalo	3344	19226	9593	5777
59	18723	Pontificia Universidad Católica de Ecuador Sede Santo Domingo	10421	18740	9593	5777
60	20540	Universidad Iberoamericana del Ecuador	19552	20122	9593	5777
61	21975	Universidad de Especialidades Turísticas	14264	22231	9593	5777
62	26870	Universidad Internacional de La Rioja Ecuador	23277	26881	9593	5777

Tabla 4. Ranking de las Universidades del Ecuador.

4.2. Visualización de la Información

La información obtenida ha sido almacenado en hojas de cálculo las cuales poseen la principal información y más relevante acerca de la UPS en Cifras, Archivos Digitales de Libre Acceso y el Ranking del Webometrics.

David Lewis “El conocimiento es poder, la información no”

La visualización de la información es muy importante ya que luego de la captura de la información nos queda dar valor a la información mediante la visualización de datos podemos descubrir conocimiento oculto en datos no analizados.

Tableau Public

Se ha realizado la visualización de la información en Tableau Public porque permite una descarga gratuita, se puede compartir a través de correo electrónico, Twitter, Facebook etc. Los archivos son guardados en un perfil público, esta versión permite analizar fuentes de datos como hojas de cálculo de Google, Excel, .csv, JSON, SAS, .sav, .rdata, .rda, ESRI, KML, MapInfo, Conectores de datos web y OData.

Es una aplicación fácil e intuitiva de usar que permite realizar gráficos interactivos encontrar tendencias, realizar cálculos de manera sencilla.

Figura 20. Tableau

5. Visualización de la Información.

5.1. Implementación.

A continuación, se detalla la implementación del sistema de “Visualización de Archivos Digitales de Libre Acceso y la UPS en cifras” sus fuentes se encuentran en el siguiente link, de GitHub https://github.com/santywin/VisualizacionArchivosDigitalesLibreAcceso_UPScifras

UPS en Cifras

Con la información obtenida a través de la UPS en Cifras en todas sus publicaciones desde el año 2010 hasta el año 2016 se procedió a implementar los siguientes grafico interactivos acerca de los temas más importantes de las publicaciones.

Crecimiento Estudiantes y Profesores

El siguiente grafico se desarrolló mostrando el número de estudiantes que la Universidad Politécnica Salesiana mantiene por año, mostrando el comportamiento de crecimiento en las tres sedes en Cuenca, Quito y Guayaquil,

El grafico muestra que mantienen un crecimiento bastante moderado. Cabe recalcar que el crecimiento de la sede Guayaquil es más pronunciado que las de las demás sedes.

Además el grafico realiza un pronóstico acerca del número de estudiantes y profesores que la Universidad podría esperar para el año 2017 el cual puede ser verificado y comparado con la publicación UPS en Cifras 2018 el cual será publicado en los meses de febrero y marzo de 2018.

Es importante mencionar que la publicación UPS en Cifras 2018 traerá información del año 2017.

El pronóstico de la herramienta Tableau el cual es implementado en el siguiente grafico utiliza una técnica conocida de nombre homogenización exponencial.

Al utilizar esta herramienta se puede observar un pronóstico de 10403 estudiantes y de 351 profesores para el año 2017 en la ciudad de Guayaquil como se puede ver y analizar en el siguiente gráfico.

Figura 21. Pronóstico de crecimiento Estudiantes y Profesores sede Guayaquil.

Al utilizar esta herramienta se puede observar un pronóstico de 6658 estudiantes y 344 profesores para el año 2017 en ciudad de Cuenca. Este gráfico permite observar y analizar a través de los años el comportamiento de crecimiento tanto de estudiantes como de profesores que posee la Universidad Politécnica Salesiana.

Figura 22. Pronóstico de crecimiento Estudiantes y Profesores sede Cuenca.

Santiago Teodoro Castro Arias

En el siguiente grafico se puede observar un pronóstico de 11264 estudiantes y 548 profesores para el año 2017 que la Universidad Politécnica Salesiana podría esperar en la sede de la ciudad de Quito.

Figura 23. Pronóstico de crecimiento Estudiantes y Profesores sede Quito.

El siguiente grafico de burbujas que permite mostrar el historial con respecto al número de estudiantes y profesores de la Universidad Politécnico Salesiana mostrando un crecimiento bastante importante de los estudiantes en la sede Guayaquil que desde el año 2014 incluso sobrepasa a la sede matriz Cuenca.

Figura 24. Pronóstico de crecimiento Estudiantes y Profesores comparando las 3 ciudades.

Crecimiento Graduados

Se ha desarrollado el siguiente grafico en el cual se puede observar el número de graduados de los diferentes niveles y grados académicos que posee la Universidad Politécnica Salesiana como se puede observar en el año 2015 ha sido un año muy importante por el número de graduaciones se podría realizar un análisis a futuro de lo sucedido en ese año y tratar de replicarlo para mejorar la tasa de graduación de la Universidad que podría realizarse en un nuevo proyecto de Big Data.

En el grafico se puede ver como el tercer nivel es el nivel académico que más demanda posee la Universidad Politécnica Salesiana además que las maestrías han tenido un crecimiento y un descenso el cual se puede analizar sobre el motivo de esta curvatura en un próximo proyecto de Big Data.

Figura 25. Crecimiento de graduados.

Se puede observar el siguiente grafico de áreas con información del número de graduados con respecto a los diferentes niveles académicos que fue desarrollado con la intención de demostrar el grado de ocupación del número de graduados respecto a los diferentes niveles académicos.

Es importante mencionar que desde el 12 de Octubre de 2010 ya no son reconocidos los programas académicos de diplomados en el Ecuador como cuarto nivel de posgrado.

Figura 26. Crecimiento de graduados por nivel académico.

Oferta Académica Tercer Nivel

Con el siguiente grafico interactivo se puede observar la oferta académica de tercer nivel por años y carreras los cuales mediante diferentes figuras por años demuestran el crecimiento del número de estudiantes por carrera, cada punto y figura pertenece a un año y a una carrera.

Figura 27. Oferta académica por carrera.

El grafico permite que el usuario pueda seleccionar una o varias carreras para comparar resultados en el siguiente grafico se puede observar la comparación de dos carreras Ingeniería de Sistemas y Comunicación Social.

Figura 28. Oferta académica comparación entre Ingeniería de Sistemas y Comunicación.

En el siguiente grafico de cajas se puede observar las diferentes ofertas de tercer nivel el cual puede ser filtrado por carreras y visualizado por años.

Figura 29. Oferta académica por carrera y año.

Gracias a que el grafico es interactivo se puede observar una comparativa entre carreras como Administración de Empresas y Contabilidad y Auditoría.

Figura 30. Comparación entre Administración de empresas y Contabilidad y Auditoría.

Santiago Teodoro Castro Arias

Se puede observar el siguiente grafico se puede mirar como la carrera de Gerencia y Liderazgo solamente esta ofertado para la sede Quito y mirar el crecimiento de estudiantes de la carrera a través de los años.

Figura 31. Carrera de Gerencia y Liderazgo.

En el siguiente grafico podemos visualizar y analizar por ejemplo la Carrera de Administración de Empresas la cual se puede ver por año y por sede el crecimiento de dicha carrera.

Figura 32. Crecimiento de la carrera de Administración de Empresas.

Tasa de Graduación

El siguiente grafico el cual muestra las tasas de graduación por año, sede y carrera el cual al seleccionar una carrera se podrá encontrar como en el siguiente grafico las tasas de graduación por sede

Una diferencia bastante interesante resulta de filtrar la carrera Ingeniería de Sistemas en las tres sedes demostrando que la tasa de graduación en la ciudad de Quito es superior por mucho a la Cuenca y Guayaquil y la matriz cuenca es superior a la de Guayaquil al encontrar estas diferencias se podría derivar en un nuevo análisis de Big Data para encontrar las consecuencias de dichas diferencias.

Figura 33. Resultado de la carrera de Ingeniería de Sistemas.

En el siguiente grafico se seleccionó la carrera contabilidad y auditoría el grafico muestra las tasas de graduación de esa carrera por Sede y por años

Figura 34. Tasa de graduación en la carrera de Contabilidad y Auditoría.

El siguiente grafico de burbujas que muestra un resumen de todas las carreras con su tasa de graduación por años en los cuales mediante los filtros podemos analizar lo sucedido en una o más carreras y compararlas entre si información que únicamente en la información de Ups en cifras no es fácil de responder pero que gracias a esta investigación y desarrollo se puede descubrir nueva información oculta dentro de las publicaciones UPS en Cifras.

Figura 35. Tasa de graduación por carrera y año.

Santiago Teodoro Castro Arias

En el siguiente gráfico de barras muestra las tasas de graduación de las diferentes sedes, años y por carreras podemos analizar las tasas de graduación los filtros son de gran ayuda para el análisis del usuario además que permite reducir el número de valores a mostrar y excluir valores que generen mucho ruido al gráfico o valores atípicos para el estudio.

Figura 36. Tasa de graduación por sedes.

Tasa de Deserción

En el siguiente gráfico se muestra un gráfico con las tasas de deserción de la Ups de una carrera específica como lo es ingeniería en sistemas el cual muestra que la matriz cuenca posee una tasa de deserción mayor en esta carrera que las demás sedes el cual puede ser comparado con otras carreras.

Figura 37. Tasa de Deserción carrera de Ingeniería de Sistemas.

A continuación dejamos un ejemplo de la carrera de administración de empresas de las tres sedes y por año.

Figura 38. Tasa de Deserción carrera Administración de Empresas en las 3 sedes.

El siguiente gráfico de burbujas muestra un resumen de todas las carreras con su tasa de deserción por años en los cuales mediante los filtros podemos analizar lo sucedido en una o más carreras y compararlas entre sí.

Figura 39. Tasa de Deserción por carrera.

De la misma forma en el siguiente grafico agrupado por años y carreras de las diferentes sedes podemos analizar las tasas de deserción.

El grafico permite filtrar una o varias carreras y compararlas entre sí.

Figura 40. Tasa de Deserción por carrera, años y comparación entre ellas .

Santiago Teodoro Castro Arias

Archivos Digitales de Libre Acceso

El siguiente grafico muestra el comportamiento en diarios del ecuador el cual inicia desde el año 1994 hasta el año enero 2017 y trata de la Universidad Politécnica Salesiana.

El grafico realiza un pronóstico de la noticias que la Universidad Politécnica Salesiana generara y será publicada en los diarios.

La información obtenida acerca de las publicaciones fue obtenido a través del Sistema SGAD en la página de la Universidad Politécnica Salesiana para comprobar la veracidad de esta información se podría realizar la captura de datos directamente del portal web de los diarios para comprobar la información el cual sería un nuevo análisis de Big Data.

Figura 41. Crecimiento de las Noticias de la UPS.

En el siguiente grafico se muestra un mapa con puntos que con su tamaño representa el número de publicaciones que genera la Universidad Politécnica Salesiana en el Ecuador.

Figura 42. Numero de publicaciones a nivel nacional.

En el próximo gráfico de barras por Diario permite mostrar los diarios que mayor publicación realiza de la Universidad Politécnica Salesiana con respecto a los demás además de mostrar con colores el tipo de noticias que se genera.

Figura 43. Diario de mayor publicación en el país.

El siguiente grafico muestra el comportamiento de crecimiento y decline de las noticias por sección a lo largo de los meses.

Figura 44. Crecimiento de las noticias por meses.

El siguiente grafico muestra la presencia de noticias a lo largo de los años por sección el cual permite conocer que secciones y en que años la Universidad Politécnica Salesiana ha generado más publicaciones y que años no se a generado noticias.

Figura 45. Noticias a lo largo de los años.

Santiago Teodoro Castro Arias

El siguiente grafico muestra las publicaciones escritas por los diarios acerca de la Universidad Politécnica Salesiana el cual muestra claramente el diario que más noticias publica de la Universidad.

Figura 46. Diarios que publican noticias sobras la universidad.

Webometrics

El siguiente grafico interactivo muestra los rankings obtenidos a través del tiempo de las diferentes universidades ecuatorianas. El grafico permite seleccionar una universidad o más y compararles entre sí.

Figura 47. Ranking de Universidades del Ecuador.

En el siguiente grafico se ha filtrado las 4 universidades de la ciudad de cuenca y podemos ver el comportamiento del ranking en el webometrics a través del tiempo.

Figura 48. Ranking de Universidades en la ciudad de Cuenca.

6. Conclusiones, Recomendaciones.

6.1. Conclusiones

- El análisis del open data de la Universidad Politécnica Salesiana con este sistema de visualización ha permitido el descubrimiento de información que con los reportes Ups en Cifras, la información de archivos digitales de libre acceso y las publicaciones del ranking webometrics hubiera sido muy difícil.
- La visualización de la información a través de gráficos interactivos permite responder preguntas de manera inmediata
- Este proyecto brinda muchas respuestas y permite preguntarnos muchas más que podrían derivar en un nuevo análisis de Big Data para temas puntuales.
- Este proyecto permite conocer más a la Universidad Politécnica Salesiana
- El pronóstico de estudiantes y profesores es una de las respuestas más interesantes que responde el proyecto
- El pronóstico de noticias que genera la Universidad Politécnica Salesiana permitirá a la Universidad darle mayor importancia a la prensa en meses específicos.

6.2. Recomendaciones.

- Es importante que la Universidad Politécnica Salesiana analice no solamente en el ámbito estadístico si no también en la rama del Big Data para realizar pronósticos de su información.
- Sería muy bueno que la Universidad Politécnica Salesiana implemente herramientas de Big Data para la ayuda en la toma de decisiones de la alta gerencia.
- Sería importante que la Universidad Politécnica Salesiana evalúe la información de sus estudiantes que poseen dificultades en sus estudios para apoyarlos y aumentar la tasa de graduación.
- Es muy importante realizar un análisis Big Data a las demás Universidades de la Ciudad de Cuenca en base a su información pública y así poder conocer el estado en el que se encuentran cada una de ellas.

7. BIBLIOGRAFÍA

1. *thinkupapp.com*. (2012). Recuperado el 2018, de <http://thinkupapp.com/>
2. Álvarez, I. (2016). *forbes*. Obtenido de <http://forbes.es/business/3238/que-es-el-big-data/>
3. *businesssoftware*. (2013). *businesssoftware*. Obtenido de <http://www.businesssoftware.net/que-es-big-data/>
4. Dans, E. (2011). *enriquedans.com*. Recuperado el 2018, de <http://www.enriquedans.com/2011/10/big-data-una-pequena-introduccion.html>
5. Ignasialcalde. (s.f.). *ignasialcalde*. Obtenido de <https://ignasialcalde.es/4-pasos-clave-para-visualizar-datos/>
6. Información, S. N. (2014). *Sistema Nacional de Información*. Obtenido de <http://sni.gob.ec/datosabiertos>
7. Interactive, C. (2013). *ZDNet.com*. Recuperado el 2018, de <http://www.zdnet.com/topic-big-data/>
8. Salgado, M. (2014). *computerworld*. Obtenido de <http://www.computerworld.es/big-data/oracle-apuesta-por-big-data-con-tecnologia-y-proyectos>
9. Solana, A. (2015). *empresaactiva*. Obtenido de <http://www.empresaactiva.com/es-es/actualidad/noticias/entrevista-albert-solana-genis-roca-autores-de-big-data-para-directivos.html>
10. *webometrics*. (2004). *webometrics*. Obtenido de <http://www.webometrics.info>